

LES OPHRYS DE LA SECTION BERTOLONIUM (ORCHIDACEAE)

par R. SOCA (Saint-Martin-de-Londres)

Keywords : *Orchidaceae*; *Ophrys*; Occitanie, Catalogne; Nomenclature; Taxinomie

Résumé : Nous proposons la validation nomenclaturale du binôme *Ophrys bertolonii* Moretti.

Introduction

La section *Bertolonium* est centrée sur la partie occidentale du Bassin Méditerranéen (de Corfou aux Baléares et de la Sicile au Sud-Sud-Est de la France). Cette section a été le sujet de nombreuses controverses, certains auteurs allant même jusqu'à changer d'avis en passant d'un article au suivant. Mais, ce qui est plus grave, en s'éloignant du protocole.

Rappel historique

BERTOLONI (1804) appelle, en italien, la plante «Uccellino allo Specchietto» car, dit-il, c'est ainsi que la nomme D. GRIOLET. [On en trouve la première description dans BERTOLONI (1804) «*Plantae genuenses quas anni 1802, 1803 observavit et nunc publici juris facit*» in *Mem. Soc. Med. Emul. Gen.* 3 (1) : 1-64 page 60. Cet article fut ensuite imprimé plusieurs fois avec un titre et une pagination légèrement différents, pagination à laquelle BERTOLONI (1810) fait référence, pour être enfin inséré avec de nombreux changements dans *Amoenitates Italicae*, pp. 103-213, 1819].

Il décrit cette plante sous le nom d'*Ophrys* («*Ophris*») *speculum* [ce binôme est illégitime] en indiquant comme locus : «*In collibus al Lagazzo, et secus aquaeductum dello Zerbino*» [Et non des environs de Parme. DELFORGE in DELFORGE & TYTECA (1982)] [Au Musei di S. Agostino (collection topographique de la commune de Genova) est conservée la carte du «jardin» Durazzo à Zerbino, dessinée par Michele POGGI en 1898].

Il en fait la description à partir de plantes découvertes par DURAZZO (1804) la même année des environs de Genova et que celui-ci a nommées «*Ophris arachnites* var. *γ. speculum*». BERTOLONI (1810) indique : «*Diversa ab Ophride Speculum Linckii, quae est O. Scolopax W.*» et fait référence à sa description in «*Plant. Gen.*, p. 124, n. 279», à CUPANI et à BIVONA-BERNARDI (1806). Ce binôme reste donc illégitime en raison de l'antériorité du nom de LINCK. MORETTI (1823) crée le binôme *Ophrys bertolonii* en expliquant que BERTOLONI a fait une erreur car cette épithète est déjà utilisée. Il établit un *nomen novum* longtemps avant que le concept soit défini par le Code International de la Nomenclature Botanique.

Les herbiers de Genova (GE) et de Bologna (BOLO) ont été détruits, mais MORETTI, dans son protologue, fait référence à :

- BIVONA-BERNARDI (1806), *Sic. pl. cent.*, 1 : 61, n.70 t.3;

- CUPANI (1713) : *Orchis ornifuciflora, fuliginea, clunnicula depilata*, *Hort. cat.* : 158. *Suppl. alter.* : 68; *Panph. sicil.*, ed. Bonann., t.28, f.2.

Ces deux dessins représentent ce que certains auteurs nomment aujourd'hui les *Ophrys* «bertoloniformes», c'est-à-dire des plantes avec des fleurs possédant un labelle non en selle et une cavité stigmatique basse et large. MORETTI indique : «*Species eadem mihi obviam fuit in colle, ubi olim arx Dertonae erat. Habitat etiam in Sicilia (Bivone, Gussone), in viciniis Genuae (Bertoloni, Turio) aliisque Italiae locis*». Une récolte déposée à PAD provient également de Dertona, aujourd'hui Tortona.

L. HAUTZINGER a désigné en juin 1977 cette récolte comme étant le lectotype d'*Ophrys bertolonii* Moretti. Ceci est une erreur : en absence de matériel de BERTOLONI, la récolte de MORETTI peut constituer un néotype car la citation de CUPANI choisie comme lectotype par BAUMANN & KÜNKELE (1986) n'est pas conforme avec le Code de Botanique. En effet, BERTOLONI (1804) ne cite ni CUPANI ni BIVONA-BERNARDI.

Au Museo Civico di Storia Naturale «Giacomo Doria» (GDOR) sont conservées au moins sept planches de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles sur lesquelles se trouvent des *Ophrys bertolonii*; aucune ne comporte suffisamment d'indications permettant de désigner un lectotype.

Aucun matériel de BERTOLONI n'étant actuellement disponible, BAUMANN & KÜNKELE (1986) ont désigné un lectotype pour l'*Ophrys bertolonii* Moretti : la planche de CUPANI. Ce qui aurait dû entraîner une cascade de combinaisons nomenclaturales et éviter de nouvelles descriptions superflues. Ce qu'ils n'ont traité que partiellement et de façon erronée.

NELSON (1962) parle d'une seule espèce : *O. bertolonii*; pourtant il montre (surtout sur la planche XXXI, fig. 1-4) des dessins de fleurs possédant des cavités stigmatiques différentes. Les plantes dessinées proviennent des environs de Palermo (Sicilia), des environs de Nice (Sud-France), des environs du lac de Garde (Vénétie), des environs de Firenze, du Gargano et de Lussin. Ce sont O. et E. DANESCH (1971) qui introduisent l'erreur en définissant le concept d'attribuer le binôme *Ophrys bertolonii* aux plantes à cavité stigmatique étroite et haute (entre autres caractères) et décrivent du Gargano (sud de l'Italie) *Ophrys bertoloniiiformis*. SUNDERMANN (1970) venait alors d'éditer la première édition de «*Europäische und mediterrane Orchideen...*» dans laquelle la photographie page 76 montre deux plantes d'*Ophrys bertolonii* à cavité stigmatique étroite et haute. Est-ce pour cette raison que O. & E. DANESCH ont décidé de créer ce nouveau taxon ? Le tournant est pris et l'erreur sera désormais la règle. Un an plus tard et 700 km plus au nord, toujours en Italie, *Ophrys benacensis* est reconnue par REISIGL (1972). La même année, O. & E. DANESCH (1972) ajoutent un troisième point cardinal : la Catalogne avec *Ophrys catalaunica*. Ainsi peu à peu seront individualisés tous les taxons nommés «bertoloniiiformes» qui étaient inclus dans l'espèce *Ophrys bertolonii* jusqu'en 1971. Aucun auteur n'ayant, semble-t-il, fait l'effort de vérifier la diagnose, en dehors de BAUMANN & KÜNKELE (1986).

Analyse des taxons de la dition

BAUMANN & KÜNKELE (1986) ont longuement disserté et finalement opté pour une solution de consensus qui n'est pas entièrement en accord avec le Code de Botanique : ils n'indiquent pas explicitement qu'*Ophrys bertolonii* Moretti s'applique à une plante différente de celle admise par O. & E. DANESCH. Des binômes basés sur le même type se retrouvent en synonymie avec des binômes différents. Par exemple, ils indiquent page 329 que la *terra typica* de *Ophrys bertolonii* Moretti est Gênes et Sicile d'après les plantes récoltées par BERTOLONI (syntypes : Gênes, qui n'existent pas) puis pages 367-368 que le binôme créé à partir de ces plantes est un synonyme de *Ophrys bertoloniiiformis* O. & E. Danesch (*terra typica* : Gargano).

GÖLZ & REINHARDT (1987) pensent que le choix du binôme le plus ancien effectué par BAUMANN & KÜNKELE (*Ophrys pseudobertolonii* Murr) pour désigner les plantes du Nord de l'Italie n'est pas le bon. Mais ils ne remettent pas en cause le choix d'un nom de remplacement pour *Ophrys bertolonii* Moretti car eux aussi acceptent l'erreur introduite par O. & E. DANESCH (1971). Ils démontrent clairement que *Ophrys pseudobertolonii* Murr, *O. gelmii* Murr et *O. disiecta* Murr sont des hybrides de première génération entre *Ophrys benacensis* (= *bertolonii*) et *O. sphogodes* s.l., ce que disait déjà MURR (1898, 1900, 1901) dans ses publications. Plus tard, l'étude micromorphologique du labelle par SERVETTAZ et al. (1994) et l'analyse moléculaire par GRÜNANGER et al. (1998) devaient démontrer que les plantes du nord de l'Italie et du sud de la France (*Ophrys benacensis*, *Ophrys aurelia*) correspondaient à la même entité.

Ophrys x saratoi fut nommée par E.G. CAMUS en 1893 pro hybride à partir de plantes découvertes par C. SARATO

qui les avait récoltées au col de Villefranche au mois d'avril 1866 et décrites par BARLA et SARATO *in* BARLA (1868) sous «Hybride β . *aranifero-Bertoloni*». Quelques lignes plus bas, CAMUS, tout comme BARLA, nomme *O. x barlae* pro hybride à partir de plantes découvertes par C. SARATO qui les avait récoltées à Montgros au mois d'avril 1866 et qui avaient été décrites par BARLA (1868) sous «Hybride χ . *bili-neata*».

BARLA note pour la première : «variété ou hybride» et pour la seconde «elle est probablement un hybride de l'*O. aranifera* et de l'*O. bertolonii*». Ces deux taxons ne sont pas des hybrides. Aucun autre «*bertolonii*» n'est cité par BARLA au col de Villefranche ni à Montgros et les deux protologues (textes descriptifs et planches) ne laissent planer aucun doute. Ce taxon a ensuite été «découvert» à la limite des départements de l'Isère et de la Drôme par DELFORGE *in* DELFORGE & TYTECA (1982) qui, dans un long plaidoyer, affirme : «Un quart au moins des *Ophrys* du Vercors semblent être des *O. bertolonii* au sens strict. Un autre quart de la population peut être classé comme *O. benacensis* typique. La moitié de la population est intermédiaire avec tout le polymorphisme possible». Concept qui sera renié quelques années plus tard dans une courte note (DELFORGE, 1988).

A la fin des années 80, DELFORGE (1988) puis DELFORGE et J. & P. DEVILLERS-TERSCHUREN (1989) tentent de multiplier les espèces en créant des combinaisons superflues.

Enfin, c'est dans le nord-ouest de l'aire de répartition que la dernière entité qui nous intéresse est individualisée : *Ophrys magniflora* Melki & Geniez (1992). Ce taxon à très grandes fleurs a été séparé d'*Ophrys catalaunica*; il ne semble pas se trouver en Catalogne Sud.

Deux autres entités ont été nommées : *Ophrys flavicans* Visiani en Dalmatie et *Ophrys bertolonii* var. *explanata* Locajono en Sicile.

Nomenclature et taxinomie

Ophrys romolinii R. Soca, *spec. nov.*
(=) *Ophrys bertolonii* auct. plur., non Moretti (1823).

Descriptio : planta 25 cm alta; folia basalia: 6, vaginantia 2; flores : 5; sepala oblonga, albo roseo cum nervurae viride; petala glabra, elongata, carmineo-hermesino, 2/3 longa quam sepala; labellum oblongum vel rotundum, nigricans, velutinum, labelli latera implicata, longius rubrum nigrumque pilosum; macula solitaria, glabra fulgentia, quadrangulata, atrolazulina, sine cingulo ad basim labelli; labelli appendix flavo viridis erecta ad labelli basim versus, in distincta lacinia inclusa: cava stigmatica cum castanea linea; discus inter cava stigmatica et labelli inferior pars nigri cum albido centro purpureo maculato; pseudooculi nigri; imago basis labelli carens; moles polliniferae luteae; Floret : aprilis dimidiatis mensis - fine maialis mensis.

Differt a *Ophrydem bertoloniam* quae accedens per cava stigmatica angustiore longioreque et per labellum ephippium-formis.

Holotypus hic designatus : 15 V. 1998. *In herb.* MPU. sub n°RS 98.511

Terra typica : Italia. Toscana. Firenze. Sesto Fiorentino. SP 130. **Localita** Cepeto. Strada panoramica di Monte Morello. alt. 550 m. UTM : PP 85.28. **Leg.** Rolando ROMOLINI.

Etymologia : *Ex nomine* Rolando ROMOLINI (Firenze, Italia) *species dicitur.*

Icon. : fig. 1.

Description : Plante de 25 cm de haut; 6 feuilles basales et 2 engainantes; 5 fleurs; sépales oblongs de couleur blanc rosé avec nervures vertes; pétales glabres, allongés, de couleur rose rougeâtre; labelle noirâtre, les bords enroulés, muni d'une pilosité longue, noirâtre à la base du labelle et rougeâtre au sommet; macule glabre, quadrangulaire, de couleur bleu outremer, brillante, sans ramification à la base du labelle; appendice vert jaunâtre dirigé vers la base du labelle, inséré dans une échancrure importante; cavité stigmatique barrée d'une ligne pourpre; plateau reliant la cavité stigmatique et le labelle noirâtre avec centre blanc taché de pourpre, à

l'avant duquel se trouvent les pseudo-yeux noirs; champ basal inexistant; gynostème obtus; masses polliniques jaunes; floraison avril - mai.

Diffère d'*Ophrys bertolonii*, duquel il est proche, par la cavité stigmatique plus étroite et plus longue ainsi que par le labelle en forme de selle. C'est la seule *Ophrys* à posséder ces deux caractères.

fig. 1 : *Ophrys romolinii* R. Soca
A gauche : plante entière. Italia; Toscana, Siena. Saline di voltera. Fiume Cecina
En haut à droite : Italia, Puglia, Brindisi, Bari vers Brindisi
En bas à droite : Italia. Toscana. Siena. De Abbadia San Salvatore à Terme di San Filippo.

Autres récoltes déposées *in* MPU (paratypes) :

- Italia. Toscana. Grosseto. Alberese, S-E Hélioport. UTM : PN 72. Olivette abandonnée, pelouse karstique. Alt. 15 m, 30.IV.1996. R. SOCA 96.484 (MPU).

- Italia. Toscana. Siena. De Abbadia San Salvatore à Terme di San Filippo. SP 18. Localita La Forestale (Forconi); pelouse en bordure de pinède. 28.V.1998. R. SOCA 98.512 (MPU).

- Italia. Toscana. Firenze. V.1999. R. ROMOLINI 99.480 (MPU).

- Italia. Toscana. Siena. Saline di Volterra. Fiume Cecina. UTM: PP 49. Lit du fleuve, graviers. 9.V.1999. R. SOCA 99.500 (MPU).

- Italia. Puglia. Brindisi. Bari vers Brindisi, Torre Canne vers Rosa Marina, SS 379 Km 11,5. UTM : YF 12. Cistes, garrigue. 10.IV.2000. R. SOCA 00.412 (MPU).

Je pense qu'il est nécessaire de définir la nomenclature des sous-espèces de la section *Bertoloniorum* isolées géographiquement.

Ophrys bertolonii Moretti, 1823. *Pl. Ital. decas.* VI. 2, 6 : 145

Neotypus hic designatus, neotypification par Romieg SOCA in herbarium PAD. (voir fig. 2).

fig. 2 : *Ophrys bertolonii* Moretti
Neotypus herbarium PAD Photosilhouette Echelle 0,7

Bas.: *Ophrys speculum* Bertol., *Mem Soc. Med. Emul. Gen.*, 3 : 60, 1804. *Nom. illeg.*, non Link, 1800 "1799" in Schrader. *J. Bot.*, 2, 4 : 324.

(=) *Arachnites bertolonii* (Moretti) Todaro, *Orch. sicul.*: 79. 1842.

(=) *Ophrys insectifera* L. subsp. *bertolonii* (Moretti) Mog-

gridge, *Nova Acta Acad. Caes. Leopold-Carol. Akad. German. Cur.*, 35 : 11. 1870.

(=) *Ophrys arachnites* var. γ *speculum* I. Durazzo, *Cat. del Giard. dello Zerbino* : 20. 1804. *nom. nud.*

(=) *Ophrys x sordida* Ruppert, *Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf.*, 83 : 314; tab.5, tab.6. 1926. *nom. nud.*

(=) *Ophrys bertoloniiiformis* O. & E. Danesch subsp. *benacensis* Reisigl, *Die Orchidee*, 23 : 163. 1972.

(=) *Ophrys benacensis* (Reisigl) O. & E. Danesch et H. & F. Ehrendorfer, *Plant Syst. Evol.*, 124 : 108. 1975.

(=) *Ophrys bertolonii* (Moretti) subsp. *benacensis* (Reisigl) Delforge in Delforge et Tyteca, *Bull. Soc. roy. Bot. Belg.*, 115 : 276. 1982.

(=) *Ophrys saratoi* E.G. Camus subsp. *benacensis* (Reisigl) [sensu] Del Prete, *Webbia*, 37 : 252. 1984. [Non E.G. Camus, 1893, *J. Bot. (Paris)*, 7 : 159].

(=) *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *pseudobertolonii* [sensu] H. Baumann & Künkele, *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 18 : 367. 1986 [Non Murr, 1898, *Deutsche Bot. Monatsschr.*, 16 : 218].

(=) *Ophrys aurelia* P. Delforge, J. & P. Devillers-Terschuren, *Natural. belges*, 70 : 77. 1989.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *flavicans* (Vis) K. Richt., *Plantae Europae*, 1 : 263. 1890.

Bas.: *Ophrys flavicans* Vis., *Fl. dalmat.* 1 : 178. 1842. [typus: Dalmatie, in saxosis montis Bernistroviza prope Trau, ubi legit A. Andrich (PAD)]. *Lectotypus hic designatus*, lectotypification par Romieg SOCA in herbarium PAD.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti var. *dalmatica* Murr, *Deutsche Bot. Monatsschr.* 19 : 72. 1901.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *dalmatica* (Murr) Aschers. & Graebn., *Synopsis der mitteleuropäischen Flora*, vol. 3 : 644. 1907.

(=) *Ophrys x dalmatica* (Murr) Soo, *Notizbl. bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem* 9 : 902. 1926.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *saratoi* (E.G. Camus) R. Soca, *comb. et stat. nov.*

Bas.: *Ophrys saratoi* E.G. Camus, *J. Bot. (Paris)*, 7 : 159. 1893. *pro hybrid.* [Typus : France, Alpes-Maritimes, Col de Villefranche. 4.1866. Sarato].

(=) *Ophrys aranifero-bertolonii* Barla et Sarato in Barla, *Ico-nogr. Orchid.*: 70 et pl. 58, fig. 16-17. 1868

(=) *Ophrys bertolonii* hybride χ . *bilineata* Barla, *Iconogr. Orchid.* : 70 et pl. 58, fig. 19-23. 1868.

(=) *Ophrys x barlae* E.G. Camus, *J. Bot. (Paris)*, 7 : 159-160. 1893.

(=) *Ophrys x barlai* Guétrot, *Pl. hybr. de Fr.*, 2 : 59. 1927.

(=) *Ophrys x bilineata* (Barla & Sarato) Fiori & Paoletti, *Fl. Italia* 1 : 235. 1896.

(=) *Ophrys drumana* P. Delforge, *Natural. belges*, 69 : 188. 1988.

(=) *Ophrys gervannensis* Dekker, 1989, *Eurorchis* 1 : 21. *Nom. nud.*

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *explanata* (Locaj.) R. Soca, *comb. et stat. nov.*

Bas. : *Ophrys bertolonii* var. *explanata* Locaj., *Fl. Sicula* 3 : 35. 1909. [Typus : Italia, Sicilia, Palermo alla Favorita Calderera].

(=) *Ophrys explanata* (Locaj.) P. Delforge, *Mém. Soc. roy. Bot. Belgique* 11 : 18. 1990. "1989".

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiiformis* (O. & E. Danesch) Sundermann, *Eur. médit. Orchid.*, éd. 3 : 39. 1980.

Bas. : *Ophrys bertoloniiiformis* O. & E. Danesch, *Die Orchidee* 22 : 117. 1971. [Typus : Italia, Mte Gargano, apud Monte San Angelo. 18.4.1970. Danesch (IB)].

(=) *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *bertoloniiiformis* (O. & E. Danesch) H. Baumann & Künkele, *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18 : 367. 1986.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *catalaunica* (O. & E. Danesch) R. Soca, *comb. et stat. nov.*

Bas. : *Ophrys catalaunica* O. & E. Danesch, *Orchideen Europas. Ophrys Hybriden* : 230, fig. 80d, 218, 219 b-i, 220. 1972 [Typus : Espagne, Catalogne, Olost. 23.5.1969. Danesch (IB)]

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *benacensis* (Reisigl) Delforge var. *catalaunica* (O. & E. Danesch) D. & B. Tyteca, *Bull. Soc. roy. Bot. Belgique* 117 : 61. 1984.

(=) *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *catalaunica* (O. & E. Danesch) H. Baumann & Künkele, *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18 : 368. 1986.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *balearica* (P. Delforge) R. Soca, *comb. et stat. nov.*

Bas. : *Ophrys balearica* P. Delforge, *Mém. Soc. roy. Bot. Belg.* 11 : 15. 1989 [Typus : Espagne, Baléares, Majorque, inter Felanitx et Campos, apud Ca's Porradeint. 10.4.1985. Delforge (herb. privé)]

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *magniflora* (Geniez & Melki) R. Soca, *comb. et stat. nov.*

Bas. : *Ophrys magniflora* Geniez & Melki, 12ème Colloque Soc. Fr. Orchid. Clermont-Ferrand 1991 : 59. 1992. [Typus : France, Aude; Col de Taurize, 8.6.1987. Geniez & Melki GM5 (MPU)]

Compléments, espèces à exclure

Un taxon a souvent été considéré comme synonyme alors qu'en fait il représente une espèce d'un autre genre. J'ai trouvé dans l'herbier de Genève un dépôt de GAY étiqueté *Ophrys grassensis* [Herbier De Candolle: «*Ophrys grassensis* Jauvy. Fréjus. GAY de Draguignan»]. En fait il s'agit d'un spécimen de *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn, *Ann. Mus. Goulandris* 2 : 79. 1974.

(=) *Ophrys grassensis* Jauvy in Jaume St Hilaire, *J. Bot. appl. Agr., Pharm., Méd. et Arts* 2 : 197. 1813. *Nom. nud.*

(=) *Ophrys grassensis* Jauvy ex Steud., *Nomencl. bot.*, éd. 1 : 568. 1821. *Nom. nud.*

A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, les auteurs décrivaient toutes les variations de morphologie et de couleur qu'ils rencontraient. Étonnamment, la section de l'*Ophrys bertolonii* n'a vu fleurir que très peu de descriptions de formes nouvelles. Seulement trois ont été trouvées en littérature :

**Ophrys bertolonii* Moretti var. *parviflora* E.G. Camus, *J. Bot. (Paris)* 7 : 132. 1893. [Fleurs plus petites que dans le type. Grasse, Toulon, Hyères].

**Ophrys bertolonii* Moretti var. *landauerii* Appel ap. Schulze, *Österr. bot. Zeitschr.* 49 : 269. 1899. [Labelle jaune soufre et périanthe blanc. Monte Brione à Riva. Appel et Landauer].

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti var. *landauerii* Appel, *Allg. bot. Zeitschr.* 4 : 187. 1898. *Nom. nud.*

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *landauerii* (Appel ap. Schulze) Aschers. & Graebn., *Syn. mitteleurop. Fl.*, vol.3 : 644. 1907

**Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *balearica* (P. Delforge) R. Soca f. *triloba* Renz, *comb. et stat. nov.* [Typus : Espagne, Baléares. Renz]

Bas. : *Ophrys bertolonii* Moretti f. *triloba* Renz, *Feddes Rept.* 28 : 260. 1930.

Seulement quatre lusi ont été décrits et trois monstres (téatologie) cités :

**Ophrys penedensis* a été décrit par E. DIETRICH KALKHOFF (1914) à partir d'un unique exemplaire trouvé entre Nago et Torbole (lac de Garde) et interprété par son auteur comme ressemblant à *Ophrys apifera* Huds. var. *trollii* Hegetschw. Je pense qu'il s'agit d'un lusus d'*Ophrys bertolonii* Moretti.

*De nombreux noms ont été avancés par GANDOGGER (1890) (18 pour *Ophrys bertolonii*) mais cet ouvrage est «opus

opressus» [vide GREUTER & al. (Eds.), (2000) : 404].

*DALLA TORRE & SARNTHEIN (1906) citent page 523 : *O. Hausmanni* Porta in sched. Mes recherches dans plusieurs herbiers européens (FI, G, GE, GDOR, PAD, RO, etc) ne m'ont pas permis de retrouver cet échantillon. Giorgio PERRAZZA m'a fait part de ses recherches infructueuses auprès de l'Institut Arcivescovile de Trento et auprès du Museo Tridentino di Scienze Naturali de Trento.

Une planche d'herbier de HELDREICH cité par divers auteurs ne correspond pas : Non syn. : *Ophrys bertolonii* Moretti sensu Heldreich in schedis. [Quae *Ophrys ferrum-equinum* est].

*Enfin BALAYER (1986) a décrit, du même lieu, deux variétés d'*Ophrys bertolonii* subsp. *magniflora* (Geniez & Melki) R. Soca de façon légitime mais ce ne sont que des formes que l'on rencontre régulièrement dans toutes les populations; ce sont :

- *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* var. *bertoloniiiformis* Balayer, *Bull. Soc. bot. France, Lett. bot.*, 133 : 281. 1986.

- *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* var. *ferrequinoides* Balayer, *Bull. Soc. bot. France, Lett. bot.*, 133 : 281. 1986.

Annexe en guise de conclusion

Le choix de la planche de CUPANI (1713), en tant que lectotype, effectué par BAUMANN & KÜNKELE (1986) n'est pas conforme avec le Code de Botanique et a entraîné quelques complications nomenclaturales. En effet, BERTOLONI (1804) ne cite ni CUPANI ni BIVONA-BERNARDI. En principe un *nomen novum* est typifié par le type du nom remplacé (ICBN, Art. 7.3). Le choix d'une plante sicilienne n'est pas vraiment conforme à la pensée de BERTOLONI (1804) ni de MORETTI (1823) qui ont décrit une plante ligurie. Par ailleurs, je pense que BAUMANN & KÜNKELE (1986) ne font pas la différence à l'intérieur de la section *Bertoloniorum* entre les plantes avec des fleurs à labelle plat et une cavité stigmatique basse et large et les plantes avec des fleurs à labelle ensellé et une cavité stigmatique étroite et haute. Ils ne font aucune allusion à ces dernières plantes dans leur article de 384 pages. Il est plus en accord avec la pensée de BERTOLONI (1804) et de MORETTI (1823) de désigner une plante ligurie, par exemple le dépôt de MORETTI récolté à Dertona qui se trouve à Padova et fait un excellent néotype.

Dans l'éventualité où du matériel de BERTOLONI (ou une récolte de DURAZZO avant 1804) serait disponible, cela reviendrait à dire qu'un lectotype mieux adapté pour l'*Ophrys bertolonii* Moretti (*nomen novum* pour *Ophrys speculum Bertoloni*) pourrait être désigné.

Principaux ouvrages consultés.

ALBERT A. & JAHANDIEZ E., 1908.- Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement dans le département du Var (*Orchidaceae* : 478-494).

ARCANGELI G., 1882.- Compendio della Flora Italiana. Ed.1 : 1-889 (*Orchidaceae* : 647-662).

ARCANGELI G., 1894.- Compendio della Flora Italiana. Ed.2 : 1-836 (*Orchidaceae* : 159-173).

ARDOINO H., 1867.- Flore analytique du département des Alpes-Maritimes (*Orchidaceae* : 349-361).

ASCHERSON P. & GRAEBNER P., 1907.- Synopsis der mitteleuropäischen Flora. vol. 3 (*Orchidaceae* : 612-925).

BALAYER M., 1986.- Diagnoses de quelques taxons infraspécifiques d'*Orchidaceae* reconnus en Languedoc et Roussillon.- *Bull. Soc. bot. Fr., Lettres bot.*, 133 (3) : 279-283.

BARLA J.B., 1868.- Flore illustrée de Nice et des Alpes-Maritimes. Iconographie des Orchidées. 83 p., 63 pl., Nice.

BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.- Die Gattung *Ophrys* L. - Eine taxonomische Übersicht.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 18 (3) : 306-688.

BERTOLONI A., 1804.- *Plantae genuenses quas annis 1802, 1803 observavit et nunc publici juris facit.*- *Mem. Soc. Med. Emul. Gen.*, 3 (1) : 1-64.

- BERTOLONI A., 1810.- *Rariorum Italiae plantarum. decas tertia. Accedit specimen Zoophytorum Portus Lunae.* 126 p., Pisis, Typ. R. Prosperi.
- BERTOLONI A., 1854.- *Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes.* vol. 9 (*Orchidaceae*: 514-640).
- BIVONA BERNARDI A., 1806.- *Sicularum Plantarum Centuria prima* 1 : 60-63.
- BÜEL H., 1978.- Beobachtungen über die Bestäubung von *Ophrys bertolonii* Mor.- *Die Orchidee*, 29 (3) : 106-109.
- BUTTLER K.P., 1986.- Orchideen. Die wildwachsenden Arten und Unterarten Europas, Vorderasiens und Nordafrikas. 287 p.- Mosaik-Verlag, München.
- CADEVALL J., 1904.- Una orchidea nova.- *Bull. Inst. cat. Hist. nat.*, 5 : 60-61.
- CAMUS A., 1919.- Note sur quelques orchidées de Vence et de ses environs.- *Riviera scientifique*, 6 (1) : 9-19.
- CAMUS E.G., 1893.- Monographie des orchidées de France.- *J. Bot. (Paris)*, 7 : 131-140.
- CAMUS E.G., 1893.- Monographie des orchidées de France.- *J. Bot. (Paris)*, 7 : 155-160.
- CAMUS E.G. & CAMUS A., 1928.- Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen. Tome 2 : 321-480.- Ed. P. Lechevallier, Paris.
- CARUEL T., 1860.- Prodrómo della flora toscana (*Orchidaceae*: 591-608, 46-47, 25).
- CESATI V., PASSERINI G. & GIBELLI G., 1870-71.- Compendio della flora italiana, ed. 2 (*Orchidaceae*: 173-194).
- COCCONI G., 1883.- Flora della Provincia di Bologna (*Orchidaceae*: 473-488).- Zanichelli, Bologna.
- CORTESI F., 1910.- Studii critici sulle *Orchidaceae* Romane 5. Le specie dei generi *Ophrys* (2).- *Ann. Bot. (Roma)*, 8 (2) : 191-221.
- DALLA TORRE K.W. & SARNTHEIN L. G. von, 1906.- Flora del Tirol. Tome 6 (1) (*Orchidaceae*: 500-557).
- DANESCH O. & E., 1971.- *Ophrys bertolonii* O. & E. Danesch sp. nov., reine Sippe hybridogenen Ursprungs.- *Die Orchidee*, 22 (3) : 115-117.
- DANESCH O. & E., 1972.- Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden, 268 p. - Hallwag, Bern/Stuttgart.
- DANESCH O. & E. et EHRENDORFER F. & K., 1975.- Hybriden und hybridogene Sippen aus *Ophrys bertolonii* und *O. atrata* (*Orchidaceae*).- *Plant. Syst. Evol.*, 124 : 79-123.
- DEKKER H., 1988.- *Ophrys bertolonii* Mor. s.l. in de Vercors en omstreken.- *Orchideën*, 50 (3) : 71-72.
- DEKKER H., 1989.- De Orchideën van de Vercors.- *Eurorchis*, 1 (1) : 9-44, 139.
- DEL PRETE C., 1984.- The genus *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) in Italy : Check-list of the species, subspecies and hybrids. (Contribution to the knowledge of the Italian *Orchidaceae*, XII).- *Webbia*, 37 (2) : 249-257.
- DELFORGE P., 1988.- Une orchidée nouvelle dans la Drôme.- *Natural. belges*, 69 (5/6) : 188.
- DELFORGE P., 1989.- Le groupe d'*Ophrys bertolonii* en France. 1. Les Préalpes.- *L'Orchidophile*, 20 (85) : 13-21.
- DELFORGE P. (1989) 1990.- Le groupe d'*Ophrys bertolonii* Moretti.- *Mém. Soc. roy. Bot. Belg.*, 11 : 7-29.
- DELFORGE P., 1994.- Guide eds Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. 480 p. - Delachaux et Niestlé, Lausanne/Paris.
- DELFORGE P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J. & P., 1989.- Le groupe d'*Ophrys bertolonii* en Provence et en Languedoc.- *Natural. belges*, 70 (3) : 73-84.
- DELFORGE P. & TYTECA D., 1982.- Quelques orchidées rares ou critiques d'Europe occidentale.- *Bull. Soc. roy. Bot. Belgique*, 115 (2) : 271-288.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994.- Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*.- *Natural. belges*, 75 (hors-série) : 273-400.
- DIDRY J., 1958.- Orchidées des Alpes-Maritimes : *Ophrys bertolonii* (Moretti).- *Riviera scientifique*, 45 : 10-11.
- DURAZZO I., 1804.- Giardino botanico dello Zerbino ossia Catalogo delle piante ivi coltivate. 28 p.- Stamperia Scionino e De Grossi, Genova. [Aucun nom d'auteur ne se trouve sur ce catalogue, mais fide BERTOLONI, 1804 : 60. Toutefois il se pourrait que ce soit BERTOLONI lui-même qui ait écrit ce catalogue]
- FIORI A., 1923.- Nuova Flora analitica d'Italia. Vol. 1 : 1-944 (*Orchidaceae*: 307-338).
- FIORI A. & PAOLETTI G., 1896.- Flora analitica d'Italia. Vol. 1 : 1-256 (*Orchidaceae*: 230-253).
- FLEISCHMANN H., 1904.- Zur Orchideen-Flora Lussins.- *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 54 : 471-477.
- FUCHS A. & ZIEGENSPECK H., 1928.- *Novae hybridae et formae generis Ophrys*.- *Fedd. Repert.*, 51 : 131-144.
- GANDOGHER M., 1890.- *Florae Europae terrarumque adjacentium*. T. 23.- Paris, London & Berlin.
- GARBARI F. & BECHI N., 1992.- Tipificazione di specie apuane di Antonio Bertolini.- *Mem. Accad. Lunig. Sci. «G. Capellini»*, 60-61 : 161-176.
- GASC G., 1992.- Hybridations expérimentales des *Ophrys* : *Ophrys x neoruppertii* (*O. scolopax x O. bertolonii*).- *L'Orchidophile*, 23 (100) : 46-49.
- GELMI E., 1889.- Contribuzione alla flora dell'Isola Corfou.- *Bull. Soc. bot. Ital.*, 446-454.
- GENIEZ P. & MELKI F., 1992.- Essai de mise au point sur la systématique des *Ophrys* du groupe *bertolonii* en Languedoc-Roussillon et en Catalogne.- 12^e Colloque Soc. Franç. d'Orchidophilie, Clermont-Ferrand 1991 : 55-67.
- GEORGE G., 1986.- *Ophrys bertolonii* Moretti.- *Ass. Orch. Epi. France*, 2 (4) : 18-21.
- GÖLZ P. & REINHARDT H.R., 1975.- Biostatistische Untersuchungen über *Ophrys bertolonii* O. & E. Danesch.- *Ber. schweiz. bot. Ges.*, 85 (1) : 31-56.
- GÖLZ P. & REINHARDT H.R., 1979.- Biostatistische Untersuchungen über *Ophrys bertolonii* O. & E. Danesch. (2 Teil).- *Ber. schweiz. bot. Ges.*, 89 (1-2) : 63-79.
- GÖLZ P. & REINHARDT H.R., 1987.- Bemerkungen zur Bau- mann, H. & S. Künkele (1986) : Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 19 (4) : 866-894.
- GREUTER W & al. (Eds.), (1999) 2000.- International Code of Botanical Nomenclature. Saint-Louis, Code 2000. *Regnum Vegetabile* 138 : 1-474. Koeltz Scientific Books, Königstein.
- GRÜNANGER P., CAPORALI E., MARZIANI G., MENGUZZATO E. & SERVETTAZ O., 1998.- Molecular (RAPD) analysis on Italian taxa of *Ophrys bertolonii* aggregate (*Orchidaceae*).- *Pl. Syst. Evol.*, 212 : 177-184.
- GUETROT, 1927.- Plantes hybrides de France, 2 : 59.
- GUSSONE J., 1844.- *Flora siculae synopsis*, vol. 2, pars 2 (*Orchidaceae*: 527-559, 875-878).
- HELLMAYR C.E., 1940.- Notes sur quelques orchidées de l'Adriatique.- *Candollea*, 8 : 151-172.
- JAUME ST HILAIRE J.H., 1813.- Voyage dans les départements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes.- *J. Bot. appl. Agr. Pharm., Méd. et Arts*, 2 : 193-200.
- KELLER G., SCHLECHTER R. & SOO R.V., 1930-1940.- Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Bd. 2.- *Fedd. Repert.*, 472 p.
- KRÄNZLIN F., 1897.- *Orchidacearum genera et species. Monandrae*.- *Orchidaceae*, 1 (2) : 87-128.
- LINK H.F., (1799) 1800.- Nachricht von einer Reise nach Portugal nebst botanischen Bemerkungen in einem Schreiben an den Herausgeber.- *J. für Bot.*, 2 (4) : 297-326.
- LOCAJONO POJERO M., 1908.- *Flora Sicula*, T. 3 (*Orchidaceae*: 5-53).
- MARIOTTI M.G., 1987-1988.- Repertorio dei loco classici

della flora vascolare ligure. 1. Entita stabilite da Domenico Viviani (1772-1840).- *Allionia*, 28 : 37-49.

MARIOTTI M.G., 1992.- Antonio Bertoloni a Genova e i suoi rapporti con i cultori delle scienze naturali in Liguria.- *Mem. Accad. lunig. Sci. "G. Capellini"*, 60-61 : 67-85 + 1 pl.

MARIOTTI M.G. & POGGI R., 1983.- Contributo alla conoscenza degli erbari del Museo Civico di Storia Naturale «Giacomo Doria» di Genova.- *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova*, 84 : 631-663.

MAURI E., 1820.- *Romanarum Plantarum Centuria Decima-tertia* (13) (*Orchidaceae*: 13 : 42-43 + planche).

MOGGRIDGE J.T., 1870.- Ueber *Ophrys insectifera* L. (part.).- *Nova Acta Acad. Caes. Leopold-Carol, Akad. German. Cur.*, 35 : 1-16.

MORETTI G., 1823.- *De quibusdam Plantis italiae decas sexta*.- *Giorn. Fis., Chim., Stor. nat., Medic.*- Ed. Arti D.2, 6 : 139-145.

MOSSETTI U. & CRISTOFOLINI G., 1992.- Storia e stato attuale dell'Hortus Siccus di Antonio Bertoloni.- *Mem. Accad. lunig. Sci. "G. Capellini"*, 60-61 : 137-153.

MURR J., 1898.- Eine neue *Ophrys*-Kreuzung. *O. aranifera* Huds. x *Bertolonii* Mor.- *Deutsche bot. Monatsschr.*, 16 : 217-218.

MURR J., 1901.- Ein Strauss aus dem nördlichsten Dalmatien.- *Deutsche bot. Monatsschr.*, 19 (4) : 67-72.

MURR J., 1901.- Weiteres über Orchideen Südtirols.- *Deutsche bot. Monatsschr.*, 19 (8) : 113-118.

NELSON E., 1962.- Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*.- 250 p. + 66 pl.

NOTARIS J. de, 1844.- *Repertorium Florae Ligusticae (Orchidaceae)*: 384-395, 493).

NYMAN C.F., 1865.- *Sylloges Florae Europaeae supplementum*. 6 + 78 p.

PAOLA G. & BACCINO P., 1992.- Note sulle *Orchidaceae* descritte da Antonio Bertoloni.- *Mem. Accad. lunig. Sci. "G. Capellini"*, 60-61 : 243-248.

PARLATORE F., 1858.- *Flora italiana*, vol.3 (*Orchidaceae* : 333-567).

PAULUS H.F. & GACK C., 1986.- Neue Befunden zur Pseudokopulation und Bestäuberspezifität in der Orchideengattung *Ophrys* - Untersuchungen in Kreta, Süditalien und Israel.- *Jahresb. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 39 : 48-86.

PAULUS H.F. & GACK C., 1990.- Zur Pseudokopulation und Bestäuberspezifität in der Orchideengattung *Ophrys* in Sizilien und Süditalien.- *Jahresb. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 43 : 119-141.

PAULUS H.F. & GACK C., 1999.- Bestäubungsbiologische Untersuchungen an den Gattung *Ophrys* in der Provence (SO-Frankreich), Ligurien und Toscana (NW-ITALIEN) (*Orchidaceae* und *Insecta, Apoidea*).- *Journ. Eur. Orch.*, 31 (2) : 347-422.

REICENBACH H.G., 1851.- *Icones florum germanicae et helveticae XIII-XIV*, part 2 : 33-180, pl. 61-170.

REISIGL H., 1972.- *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis*, eine paleohybride Sippe des zentralen Südalpenrandes.- *Die Orchidee*, 23 (4) : 160-166.

RENZ J., 1930.- Beiträge zur Orchideenflora der Insel Kreta.- *Fedd. Repert.*, 28 : 241-262.

RICHTER K., 1980.- *Plantae Europae*, t.1 (*Orchidaceae* : 261-287).

RISSE A., 1844.- Flore de Nice (*Orchidaceae* : 456-470).

ROUY G., 1912.- Flore de France, t. 13, 548 p., Paris.

RUPPERT J., 1926.- Beiträge zur Kenntnis der Orchideenflora der Riviera.- *Verh. naturhis. Ver. Preuss. Rheinl. Westf.*, 83 : 299-316.

SCHRENK W.J., 1981.- Bertoloni's Bee Orchid in the Italian Alps - variation, hybridization or speciation ? - *Amer. Orchid. Soc. Bull.*, 50 (4) : 411-415.

SCHULZE M., 1894.- Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch Österreichs und der Schweiz, 30.

SCHULZE M., 1899.- Nachträge zu «Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch Österreichs und der Schweiz» (3).- *Österr. bot. Zeitschr.*, 49 (7) : 263-270.

SERVETTAZ O., BINI MALECI L. & GRÜNANGER P., 1994.- Labellum micromorphology in the *Ophrys bertolonii* agg. and some related taxa (*Orchidaceae*).- *Pl. Syst. Evol.*, 189 : 123-131.

SOO R. von, 1926.- *Addimenta Orchideologica*.- *Notizbl. bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem*, 9 (89) : 901-911.

SOO R. von, 1928.- *Orchideae novae europaeae et mediterraneae*.- *Fedd. Repert.*, 24 : 25-37.

SOO R. von, 1929.- Revision der Orchideen Südosteuropas und Südasiens.- *Bot. Arch.*, 23 : 1-196.

STEUDEL E., 1821.- *Nomenclator botanicus*. ed. 1 : 1-900 (*Ophrys* : 567-568).

SUNDERMANN H., 1980.- Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der Ökologie. ed.3, 279 p., Hildesheim.

TODARO A., 1842.- *Orchidaceae Siculae sive enumeratio orchidearum in Sicilia hucusque detectarum*. 135 p., Panormi.

TORNABENE F., 1887.- *Flora Sicula (Orchidaceae)*: 494-505).

TYTECA D. & B., 1984.- Orchidées observées en Espagne et au Portugal en 1982 et en 1983.- *Bull. Soc. roy. Bot. Belgique*, 117 (1) : 51-62.

VISIANI R. de, 1842.- *Flora dalmatica sive enumeratio stirpium vascularium*. vol. 1 : 1-252 (*Orchidaceae, Ophrys* : 175-179).

WIRTH W. & BLATT H., 1988.- Kritische Anmerkungen zu "Die Gattung *Ophrys* - Eine taxonomische Übersicht".- *Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.*, 5 (1/2) : 4-21.

Remerciements

A Rolando ROMOLINI (Firenze) et au Professeur Rodolfo PICHI SERMOLLI (Firenze) pour les précieux renseignements sur Genova et les botanistes ligures et toscans; à Giorgio PERRAZZA. Aux Conservateurs Dr. Ricardo M. BALDINI (Museo Botanico dell' Università degli Studi di Firenze), Fernand JACQUEMOUD (*Herbarium G*, Genève), Dr. ssa Rossella MARCUCCI (*Herbarium PAD*, Padova), Dr. ssa Anna MILLOZZA (*Herbarium*, Università degli Studi «La Sapienza», Roma), Dr. Roberto POGGI (Museo Civico di Storia Naturale (Giacomo Doria), Roma), Peter A. SCHÄFER (*Herbarium MPU*, Montpellier) pour l'accueil dans leurs herbiers respectifs. Et enfin à Jacques FLORENCE pour la relecture du manuscrit.

Romieg SOCA

7 route des Cévennes

34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES